

I CIMCCTS

I Congresso Internacional sobre Mudanças Climáticas e suas Consequências em Territórios Semiáridos

I International Congress on Climate Change and its Consequences on Semiarid Territories

Juazeiro, BA, Brasil | 20 - 24 de Agosto de 2024 | Juazeiro, BA, Brazil | August 20 - 24, 2024

UNIVASF

UNEB

Programa de Pós-Graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial

EXTENSÃO RURAL

A IMPORTANCIA DA “FONTE GRANDE” PARA A COMUNIDADE DO ADRO DE SÃO GONÇALO E ADJACÊNCIAS, MUNICÍPIO DE ITIÚBA, BAHIA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14974566>

Raimunda Pereira da Silva¹

Catiana da Conceição Vieira Melquiades²

Rosidalva Varjão Roberto³

Braz José do Nascimento Júnior⁴

Vanderlei Souza Carvalho⁵

Lucia Marisy Souza Ribeiro de Oliveira⁶

RESUMO

O presente trabalho tem como propósito primordial, discorrer sobre a “fonte grande”, sua importância para a comunidade do Adro de São Gonçalo e adjacências e possíveis mudanças na distribuição de água, através dos relatos de pessoas idosas de uma comunidade localizada na Serra de Itiúba, Bahia, levando em consideração que a Serra é um local acidentado do ponto de vista geográfico. É composta por dezoito comunidades e em muitas delas existem lençóis freáticos utilizados para o consumo humano. Sendo assim, para esta pesquisa de cunho qualitativo foram realizadas entrevistas semiestruturadas, transcritas e dispostas dentro deste texto. Nesse sentido, os teóricos aqui expostos dialogam sobre a relevância do tema em

¹ Doutoranda em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial. Universidade Federal do Vale do São Francisco. raimundaps88@gmail.com. 0000-0003-3029-9261.

² Doutoranda em Ciência Animal. Universidade Federal do Vale do São Francisco. catianavieiramelquiades@gmail.com. 0000-0001-7862-3011

³ Mestranda em Extensão Rural. Universidade Federal do Vale do São Francisco. rosidalvavarjaor@gmail.com. 0009-0007-1950-5956.

⁴ Doutor em Ciências Farmacêuticas. Universidade Federal do Vale do São Francisco. braz.jose@univasf.edu.br. 0000-0002-2822-5442.

⁵ Doutor em Sociologia. Universidade Federal do Vale do São Francisco. vanderlei.carvalho@univasf.edu.br. 0000-0001-6178-9568

⁶ Doutora em Desenvolvimento Socioambiental. Universidade Federal do Vale do São Francisco. lucia.oliveira@univasf.edu.br. 0000-0002-0588-1797.

I CIMCCTS

I Congresso Internacional sobre Mudanças Climáticas e suas Consequências em Territórios Semiáridos

I International Congress on Climate Change and its Consequences on Semiarid Territories

Juazeiro, BA, Brasil | 20 - 24 de Agosto de 2024 | Juazeiro, BA, Brazil | August 20 - 24, 2024

UNIVASF

UNEB

Programa de Pós-Graduação em
AGRICULTURA, LÓGICA E
DESENVOLVIMENTO
TERRITORIAL

EXTENSÃO
RURAL

questão. Portanto, foi possível perceber que a “fonte grande” é um lençol freático pequeno e levou esse apelido por conta de não faltar água nos períodos de estiagem para o consumo da comunidade do Adro de São Gonçalo e Adjacências.

Palavras-chave: Lençóis Freáticos; Território; Preservação Ambiental.

INTRODUÇÃO

O cenário atual vem demonstrando que a disponibilidade de água é cada vez menor, causando a redução dos recursos hídricos e desencadeando possíveis conflitos paralelos ao aumento expressivo da poluição dos mananciais, certamente o descarte incorreto dos resíduos sólidos, lixo tóxico e o uso irracional da água são práticas que contribuem significativamente para esse evento (Oliveira, 2022).

O desenvolvimento econômico e social de qualquer nação está relacionado com a disponibilidade de água de adequada qualidade e na eficiência da conservação e proteção dos recursos hídricos. A degradação da qualidade da água é resultante tanto da urbanização desorganizada quanto das atividades rurais (Bastos, 2003).

A água subterrânea é essencial para a vida na Terra, pois a formação dos aquíferos acontece através do acúmulo da água se infiltra nos poros das rochas e nos sedimentos resultando nos lençóis freáticos, visto que, abastecem o campo e a cidade e, ainda servem como matéria prima para diversas atividades econômicas.

Dessa forma, o objetivo desse trabalho é destacar a importância da “fonte grande”, para a comunidade do Adro de São Gonçalo e adjacências, essa nascente é um dos principais lençóis freáticos existentes na Serra de Itiúba, cidade que fica localizada ao Norte da Bahia, fazendo parte atualmente da região sisaleira. A “fonte grande” é um lençol freático sobre o qual nunca houve relatos de escassez de água e nas épocas de estiagens ela abastece outras comunidades circunvizinhas, tornando-se espaço também de interação social.

I CIMCCTS

I Congresso Internacional sobre Mudanças Climáticas e suas Consequências em Territórios Semiáridos

I International Congress on Climate Change and its Consequences on Semiarid Territories

Juazeiro, BA, Brasil | 20 - 24 de Agosto de 2024 | Juazeiro, BA, Brazil | August 20 - 24, 2024

UNIVASF

UNEB

Programa de Pós-Graduação em
AGRICULTURA, ZOOTECNIA E
DESENVOLVIMENTO
TERRITORIAL

EXTENSÃO
RURAL

METODOLOGIA

A presente pesquisa é de caráter qualitativo, caracterizando-se como um estudo de caso, pois buscar entender sobre o histórico e a importância da “fonte grande” na perspectiva de três anciãos da comunidade. A pesquisa foi realizada em novembro de 2023, na comunidade Adro de São Gonçalo, Serra de Itiúba-BA. A comunidade conta com 100 habitantes e fica a 09 km do município, possui difícil acesso devido sua localização ficar numa área de Serra. Os entrevistados foram escolhidos pelos parâmetros: residirem na comunidade por mais tempo, idade maior e conhecimento sobre a “fonte grande”.

Para a coleta de dados, foi utilizada a entrevista semiestruturada, pois ela possibilita respostas que permitem avançar nas investigações e dão maior acesso às informações de relevância para a pesquisa (Bogdan e Biklen, 1994). As entrevistas foram gravadas através de um gravador de voz portátil, transcritas integral e fidedignamente, relatadas aqui na construção desta pesquisa.

As informações adquiridas nessa pesquisa seguem as normas estabelecidas pelo comitê de ética, com Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) assinado pelo público entrevistado. Para preservar a identidade dos participantes e por questões éticas não foram divulgados os nomes. Essa pesquisa foi submetida ao CEP e aprovada com CAAE: 25846619.4.0000.5196.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A primeira pessoa entrevistada relembra sobre como surgiu a fonte, história contada entre as gerações da comunidade. A “fonte grande” foi descoberta pelos índios, segundo algumas narrações de histórias ouvidas, ela tem menos de um metro de diâmetro. E, é possível compreender a simbologia do nome se correlacionar com a abundância em água potável e totalmente cristalina. *Aquelas pedras ali, dizem, eu vi o Viriato me contar que aquelas pedras foram índios, fizeram aquele buraquinho.*

I CIMCCTS

I Congresso Internacional sobre Mudanças Climáticas e suas Consequências em Territórios Semiáridos

I International Congress on Climate Change and its Consequences on Semiarid Territories

Juazeiro, BA, Brasil | 20 - 24 de Agosto de 2024 | Juazeiro, BA, Brazil | August 20 - 24, 2024

UNIVASF

UNEB

Programa de Pós-Graduação em
AGRICULTURA, LÓGICA E
DESENVOLVIMENTO
TERRITORIAL

EXTENSÃO
RURAL

Ali foi os índios quando conviveram aqui nessa região, cobriram de pedra. Ela é grande porque ela serve a comunidade toda, é resistente, ela nunca secou.

A “fonte grande” é da comunidade, foi cercada com pedras para que pudessem preservá-la, pois ela é um dos recursos subterrâneos de grande importância, visto que na época de grandes períodos de estiagem ela consegue abastecer o Adro e grande parte das demais comunidades.

Relato de outra pessoa entrevistada: *Assim, quem comprou o terreno já ficou sabendo. No terreno a cerca passava por cima que era pra servir a comunidade. Desde antes, quem comprou dizia assim: o terreno é meu, mas a fonte é da comunidade.*

A ideia de que a fonte é de todos e para todos é muito forte na comunidade. O cuidado para não poluir, não cair sedimentos, estar sempre limpa e cristalina é da responsabilidade de todos na comunidade. A fonte traz um importante significado de resistência para comunidade, bem como de seguridade, pois nos períodos mais críticos de estiagem, a comunidade sabe que pode contar com ela para suas necessidades básicas como, lavar roupas, beber, já que é potável, ideal para o consumo humano. Ela sacia pequenos animais, insetos, incluindo as abelhas nativas presentes nas comunidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebe-se que a “fonte grande” é um patrimônio imaterial de água potável da comunidade e, embora, tenha esse nome, o seu diâmetro é de aproximadamente menos de um metro, mas é suficiente para não deixar faltar água nos períodos de estiagens longas. É preservada e com toda a sua simbologia é imprescindível ao Adro e adjacências, uma vez que abastece a maior parte das 18 comunidades da Serra.

I CIMCCTS

I Congresso Internacional sobre Mudanças Climáticas e suas Consequências em Territórios Semiáridos

I International Congress on Climate Change and its Consequences on Semiarid Territories

Juazeiro, BA, Brazil | 20 - 24 de Agosto de 2024 | Juazeiro, BA, Brazil | August 20 - 24, 2024

UNIVASF

UNEB

Programa de Pós-Graduação em
AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO
TERRITORIAL

EXTENSÃO
RURAL

AGRADECIMENTOS

Às pessoas que através de suas reminiscências se dispuseram a compartilhar suas vivências, lembranças e acontecimentos que puderam presenciar.

REFERÊNCIAS

BASTOS, R.K.X. (Coord.) **Utilização de esgotos tratados em fertirrigação, hidroponia e piscicultura**. Rio de Janeiro: ABES, RiMa, 2003.

BOGDAN, Roberto C.; BIKLEN, Sari Knopp. *Investigação qualitativa em educação*. Portugal: Porto Editora, 1994.

OLIVEIRA, L. de. **O lixo urbano**: Um problema de percepção ambiental. In *Caderno de Geografia*. Belo Horizonte: V.12 n. 19 2º sem. 2002. p. 26-34.

ISBN: **978-85-5322-290-2**

DOI (ANAIS): <https://doi.org/10.5281/zenodo.14947912>